

**MODEL PELATIHAN *MEDICINE BALL*
MENINGKATKAN NILAI AKURASI *FREE THROW***

Ida Ayu Kade Arisanthi Dewi^{1,a}, I Putu Eri Kresnayadi¹

¹ Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

^a*Korespondensi* : arisanthidayu@yahoo.com

Abstrak

Keberhasilan seorang atlet membutuhkan persiapan berupa latihan yang teratur dan terukur. Senam yang dilakukan perlu tetap memperhatikan kondisi fisiologis tubuh agar tidak terjadi latihan berlebihan. Penggunaan sarana olahraga perlu disesuaikan dengan kondisi atletnya. Kondisi fisik merupakan faktor penting yang perlu dikembangkan dalam prestasi olahraga. Kondisi fisik yang tidak fit dapat menurunkan efektifitas dan efisiensi gerak. Kebugaran jasmani dapat meningkatkan kemampuan sistem peredaran darah dan kerja jantung, meningkatkan kekuatan, kelenturan, stamina, kecepatan, dan kondisi fisik lainnya. Untuk mengembangkan kebugaran jasmani, perlu dirancang suatu model latihan olahraga berprestasi. Penelitian ini menggunakan desain berupa *treatment by subject design*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perancangan model latihan bola basket *medicine ball* dapat meningkatkan teknik latihan konvensional. Pelatihan *medicine ball* meningkatkan keakuratan lemparan bebas.

Kata kunci: *medicine ball*, akurasi *free throw*, bola basket

Abstract

The success of an athlete requires preparation in the form of regular and measured exercises. The exercise that is done need stopay attention to the physiological condition of the body sothat over training does not occur. The use of sports facilities needs to be adapted to the conditions of the athletes. Physical condition is an important factor that needs to be developed in sports achievements. Physical conditionsthat are not fit can reduce the effectiveness and efficiency of movement. Physical fitness can increase the ability of the circulatory system and work of the heart, increases trength, flexibility, stamina, speed, and other physical conditions. To develop physical fitness, it is necessary to design an achievement sport straining model. This study used a design in the form of treatment by subject design. The results showed that there design of the basket ball medicine ball training model could improve conventional training techniques. Medicine ball training increases the accuracy of free throws.

Key words : *medicine ball, accuracy of free throws, basket ball*

Pendahuluan

Indonesia sampai dengan saat ini telah diakui prestasinya pada ajang tingkat Internasional untuk beberapa cabang olahraga seperti bulu tangkis, panahan, dan angkat besi (Asmawi, 2006; Handono, 2006). Namun, di cabang olahraga bola basket belum tampak, sehingga diperlukan

berbagai rancangan latihan dengan mempertimbangkan kemampuan atlet Indonesia khususnya bagi atlet yang berada dari Provinsi Bali.

Keberhasilan seorang atlet untuk mengukir prestasi diperlukan persiapan berupa latihan yang teratur dan terukur serta dengan metode pelatihan terstandar. Latihan yang dilakukan perlu

memperhatikan prinsip-prinsip keterbatasan, kemampuan dan kebolehan manusia untuk menghindari terjadinya *over training* ataupun menghindari latihan yang tidak sesuai dengan kemampuan atlet sehingga menghindari penurunan kesehatan seperti terjadi kram atau cedera bagian tubuh tertentu. Diperlukan pelatihan yang efektif dan efisien dengan metode dan cara yang tepat dan didukung dengan pendekatan ilmiah di bidang olahraga (Asmawi, 2006; Handono, 2006; Pangkahila dan Suyasning, 2008). Selain latihan yang terprogram, diperlukan kondisi fisik seorang atlet yang prima.

Kondisi fisik merupakan salah satu faktor penting yang perlu dikembangkan dalam olahraga prestasi di samping faktor lain seperti tehnik, taktik dan mental atlet, sehingga dapat diperoleh prestasi yang optimal. Keadaan fisik yang bugar dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi gerak kearah yang lebih baik, waktu pemulihan lebih cepat, dan respon bergerak lebih cepat (Asmawi, 2006; Lynn, 2008). Kebugaran fisik dapat meningkatkan kemampuan sistem sirkulasi dan kerja jantung, serta peningkatan kekuatan, kelenturan, stamina, kecepatan, dan komponen kondisi fisik lainnya. Untuk mengembangkan kondisi fisik perlu adanya suatu model pelatihan. Model pelatihan peningkatan kondisi fisik merupakan hal yang paling mendasar yang perlu dilakukan untuk mencapai suatu prestasi yang maksimal dalam olahraga.

Model pelatihan kondisi fisik akan memberikan manfaat secara maksimal pada tubuh atlet apabila diberikan pada masa adolesensi, karena pada masa ini masa yang paling tepat dalam pencapaian kemampuan fisik yang optimal, fungsi fisiologis tubuh mengalami perkembangan dengan kisaran umur 10 sampai dengan 18 tahun untuk perempuan dan 12 sampai dengan 20 tahun untuk laki-laki (Sugiyanto, 1998). Sejalan dengan pernyataan Fausia (2013) bahwa masa adolesensi adalah suatu fase perkembangan yang dinamis dalam kehidupan seorang

individu. Masa ini merupakan periode transisi dari masa anak ke masa dewasa yang ditandai dengan percepatan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial berlangsung pada masa kehidupan. Pelatihan olahraga untuk mencapai kondisi fisik yang bugar dan optimal, sebaiknya dilakukan pada masa adolesensi. Data antropometri menjadi sangat penting dalam perancangan fasilitas olahraga, sehingga keberlanjutan aktivitas mempertimbangkan kemampuan, kebolehan dan keterbatasan atlet. Sikap paksa akan berdampak pada penurunan performansi latihan yang pada akhirnya cedera atau keluhan tubuh justru akan berpotensi terasa. Diperlukan model pelatihan yang sesuai dengan karakteristik atlet.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan rancangan sama subjek (*treatment by subject design*) (Madiah, 2004). Subjek dipilih dari populasi secara *Random Sampling*. Gambar skematis rancangan penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1

Gambar 3.1 Bagan Rancangan Penelitian

Keterangan : P = Populasi terjangkau, Rs = Random Sampling, S = Sampel, P1 = Periode I, P2 = Periode II, O₁ = Observasi sampel sebelum pelatihan, sebelum intervensi, O₂ = Observasi sampel setelah selesai pelatihan, sebelum intervensi, WOP = *Washing Out Period* untuk menghilangkan efek residu (*residual effect*), O₃ = Observasi sampel sebelum pelatihan,

setelah intervensi, O_4 = Observasi sampel setelah selesai pelatihan, setelah intervensi.

Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui rerata dan simpang baku dari semua data. Uji Normalitas Data, menggunakan uji *ShapiroWilk* pada taraf kemaknaan 5% ($\alpha=0,05$), dilakukan untuk uji data parametrik. Uji Komparabilitas (antara O_1 dan O_3), data kategorik menggunakan uji *Wilcoxon matched pairs* sedangkan data numerik jika data distribusi normal menggunakan uji t-berpasangan (*t-paired*) dengan taraf kemaknaan $\alpha=0,05$, namun jika data tidak normal dilakukan transformasi, jika hasil transformasi tetap tidak normal maka menggunakan uji Non Parametrik *Wilcoxon matched pairs*. Uji Efek perlakuan (antara O_2 dan O_4), data kategorik menggunakan uji *Wilcoxon matched pairs* sedangkan data numerik jika data distribusi normal menggunakan uji t-berpasangan (*t-paired*) dengan taraf kemaknaan $\alpha=0,05$, namun jika data tidak normal dilakukan transformasi, jika hasil transformasi tetap tidak normal maka menggunakan uji Non Parametrik *Wilcoxon matched pairs*.

Hasil dan Pembahasan

Dalam bola basket istilah *free throw* atau lemparan bebas atau *foul shot* adalah percobaan mencetak poin tanpa rintangan dengan menembak dari belakang garis lemparan bebas. Secara informal dikenal sebagai garis pelanggaran (*foul line*) atau *charity stripe*), sebuah garis yang terletak di ujung area terlarang. Lemparan bebas umumnya diberikan setelah pelanggaran terhadap penembak oleh tim lawan. Setiap lemparan bebas yang sukses bernilai satu poin.

Salah satu jenis tembakan yang penting dalam bola basket adalah *free throw*. Selain poin yang mudah, *free throw* dapat menentukan kemenangan atau kekalahan suatu tim dalam suatu

pertandingan. Hal ini didasarkan pelaksanaan tembakan hukuman dilakukan di luar waktu pertandingan, artinya jam pertandingan akan dimatikan pada saat pelaksanaan *free throw*. Pemain yang melakukan *free throw* juga tidak mendapat gangguan dari lawan. Dengan demikian setiap pemain yang melakukan *free throw* mendapat kesempatan untuk memanfaatkan sebaik mungkin untuk menambah angka bagi timnya. Dalam melakukan *free throw* selain teknik yang baik membutuhkan tingkat konsentrasi yang tinggi. Dengan paduan teknik yang baik dan konsentrasi bola akan dengan mudah masuk ke ring dan tim akan mendapat poin. Saat melakukan *free throw* para penembak bebas yang berhasil umumnya melakukan persiapan dan konsentrasi. Hal tersebut membuat *free throw* yang dilakukan menjadi lancar (Oliver, 2007).

Shooting free throw atau tembakan bebas menurut (Muhajir, 2006) adalah tembakan yang diberikan kepada seorang pemain karena melakukan suatu pelanggaran. Tembakan ini dilakukan pada posisi tepat di belakang garis tembakan bebas sesuai dengan peraturan, dan menurut para ahli lainnya (Perbasi, 2010). Tembakan bebas adalah kesempatan bagi seorang pemain untuk mendapatkan satu angka tanpa dihalangi, yang dilakukan dari belakang garis lemparan bebas dan di dalam setengah lingkaran.

Akurasi *free throw* bola basket adalah menembakkan bola ke jarring dari belakang garis hukuman dengan jarak 4,6 m. Dasar mekanika dalam melakukan tembakan berupa: pandangan, keseimbangan, posisi tangan, pengaturan siku, irama tembakan dan pelaksanaannya. Pelaksanaan tes akurasi *free throw* dengan melakukan ketepatan *shooting free throw* sebanyak sepuluh kali kesempatan. Akurasi *free throw* dipengaruhi oleh kemampuan siswa dalam ketepatan lemparan bola. Ketepatan adalah kemampuan tubuh untuk menempatkan suatu benda dengan efektif, efisien sesuai dengan kehendak dengan mengurangi kesalahan sekecil mungkin

(Nala, 1990). Akurasi *free throw* dipengaruhi oleh kelincahan siswa dalam bermain. Kelincahan adalah kemampuan bereaksi secara cepat tanpa gangguan pada keseimbangan dalam olahraga (Nala, 1990).

Semua sampel berjenis kelamin laki-laki. Seluruh sampel mengikuti penelitian sesuai dengan waktu yang ada di protokol penelitian. Berdasarkan pemeriksaan fisik dan denyut nadi istirahat seluruh sampel berbadan sehat. Seluruh sampel yang terlibat telah mengisi biodata dan menandatangani *informed consent*. Umur adalah salah satu faktor yang berpengaruh dalam peningkatan kelincahan permainan bola basket. Menurut Ganong (1999) bertambahnya usia dihubungkan dengan penurunan elastisitas jaringan-jaringan otot akibat kurangnya aktivitas fisik. Umur sampel mempunyai variasi. Sampel bila dilihat dari tingkat umur, dapat diambil data perubahan setelah melakukan pelatihan untuk selanjutnya dianalisis.

Namun demikian, umur rerata sampel penelitian ini bila dilihat dari kekuatan otot masih dapat berkembang. Pendapat ini sebanding dengan pernyataan Manuaba (2000a) menyatakan bahwa kapasitas fisik berbanding lurus dengan umur seseorang sampai dengan puncak usia 25 tahun, sedangkan menurut Grandjean (2000) dan Pulat (1992) menyatakan bahwa puncak kekuatan otot berada pada rentangan umur 25 sampai dengan 35 tahun.

Rerata umur, berdistribusi normal ($p > 0,05$). Data antar kelompok perlakuan homogen (nilai p pada *levenetest* $> 0,05$). Hasil uji *one way anova* diperoleh nilai signifikansi diatas $0,05$ ($p^* > 0,05$) pada umur. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan bermakna pada umur antara Kelompok Kontrol (P0), kelompok perlakuan 1 (P1) dan kelompok perlakuan 2 (P2). Dapat disimpulkan bahwa karakteristik sampel dalam penelitian ini dianggap sama pada semua perlakuan dari Kelompok Kontrol (P0), kelompok perlakuan 1 (P1) dan kelompok perlakuan

2 (P2) sehingga untuk kemudian dapat dinyatakan bahwa karakteristik sampel tidak mempengaruhi intervensi yang diberikan pada penelitian ini.

Berat Badan, Tinggi Badan, Indeks Massa Tubuh (IMT), Sistolik dan Diastolik

Tinggi badan dapat mempengaruhi kelincahan seseorang. Atlet yang memiliki berat badan dan tinggi badan ideal memiliki tingkat kelincahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan atlet yang memiliki berat badan dan tinggi badan tidak ideal, sebagaimana menurut pernyataan Richard (1993) menyatakan bahwa berat badan, tinggi badan seorang yang gemar aktivitas fisik memungkinkan melakukan gerak-gerak cepat dan handal. Menurut Mei, *et al* (2002) menyatakan IMT adalah indikator lemak tubuh, apabila IMT di bawah $18,5 \text{ kg/m}^2$ dikatakan sangat kurus (*under weight*) sedangkan di atas $25,0 \text{ kg/m}^2$ dikatakan obesitas (*overweight*). Kelebihan maupun kekurangan berat badan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan kerja, sebagaimana dilaporkan Ogden, *et al* (2012) obesitas menjadi masalah di negara karena faktor resiko timbulnya beberapa penyakit seperti diabetes, jantung maupun kanker. Informasi IMT digunakan sebagai indikator awal bahwa seseorang mengalami gangguan metabolisme tubuh. Pernyataan oleh Leilanie (2007) penilaian indeks massa tubuh dapat dilihat dari memperediksi banyaknya lemak tubuh, lingkaran pinggang dan BMI dapat digunakan untuk memperediksi gangguan metabolisme tubuh.

Rerata, tinggi badan, sistolik, diastolik dan indeks masa tubuh (IMT) berdistribusi normal ($p > 0,05$). Data antar kelompok perlakuan homogen (nilai p pada *levenetest* $> 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa untuk menguji perbedaan antara kelompok perlakuan dapat dilakukan dengan statistik parametrik menggunakan *one way anova*.

Hasil uji *one way anova* diperoleh nilai signifikansi diatas $0,05$ ($p^* > 0,05$)

pada tinggi badan, sistolik, diastolik dan indeks masa tubuh (IMT). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan bermakna pada umur, tinggi badan, sistolik, diastolik dan indeks masa tubuh (IMT) antara kelompok kontrol (P0), kelompok perlakuan 1 (P1) dan kelompok perlakuan 2 (P2).

Dapat disimpulkan bahwa karakteristik sampel dalam penelitian ini dianggap sama pada semua perlakuan dari kelompok kontrol (P0), kelompok perlakuan 1 (P1) dan kelompok perlakuan 2 (P2) sehingga untuk kemudian dapat dinyatakan bahwa karakteristik sampel tidak mempengaruhi intervensi yang diberikan pada penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini dapat diberikan intervensi sebagai mana rancangan penelitian. Sampel pada penelitian sesuai dengan kriteria inklusi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Uji perbedaan antar kelompok perlakuan sebelum pelatihan dengan setelah pelatihan dilakukan dengan *one way anova test*. Hasil pengukuran pada penelitian ini diperoleh Akurasi *free throw* bola basket pada saat sebelum pelatihan. Akurasi *free throw* bola basket sebelum pelatihan diperoleh perbedaan yang tidak signifikan ($p^* > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi awal sampel penelitian untuk Akurasi *free throw* bola basket tidak berbeda bermakna, atau dengan kata lain kondisi sampel sama pada awal sebelum pelatihan.

Peningkatan pada Akurasi *free throw* bola basket pada pelatihan menggunakan *medicine ball* seberat 1,7 kg karena bentuk pelatihan *medicine ball* bertumpu pada berat bola. Keberhasilan tembakan bebas (*free throw*) didukung oleh keahlian dan kebiasaan serta konsentrasi dan keyakinan yang baik khususnya pada pembebanan yang lepas terhadap bagian tubuh. Menurut Oliver (2007), setiap melakukan *free throw* para penembak bebas berhasil pada umumnya melakukan konsentrasi/ pratembak persiapan ini memerlukan fisik dan mental memusatkan

untuk melakukan *free throw* yang mulus dan lancar. Sehingga secara eksplisit akurasi *free throw* juga dipengaruhi oleh kekuatan otot lengan.

Peningkatan pada Akurasi *free throw* bola basket merupakan dampak dari pola pelatihan ketepatan *free throw*, yakni system kardiorespiratori sangat berperan. Sebagaimana pendapat Winter (2002) menyatakan bahwa saat kerja fisik pada pelatihan dengan intensitas maksimal konsumsi oksigen dan ventilasi paru meningkat 20 kali, begitu juga dengan kapasitas difusi oksigen dari alveoli ke darah meningkat 3 kali lipat. Sehingga, darah melalui pailer paru mengalir sangat lambat pada keadaan istirahat, sedangkan pada saat pelatihan mengalami peningkatan aliran darah melalui paru selanjutnya semua kapiler mendapat difusi maksimum, dampak akhir ketersediaan daerah permukaan jauh lebih besar, oksigen dapat berdifusi ke dalam kapiler paru secara maksimal. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Adiputra, *et al* (2001) menyatakan bahwa pelatihan yang sangat intensif denyut jantung dapat meningkat sampai 185 denyut per menit dan volume sedenyut dapat meningkat sampai 165 ml per denyut. Namun demikian, terjadi penurunan aliran darah setiap kontraksi otot, karena pada proses kontraksi aliran darah otot menurun untuk sementara waktu karena otot yang berkontraksi memeras pembuluh darah intramuscular, kontraksi otot tonik yang kuat dapat dengan cepat menyebabkan kelelahan otot, akibat berkurangnya pengangkutan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan selama kontraksi. Dikuatkan dengan pendapat Yang, *et al.*, (2002) pelatihan yang diberikan dalam waktu yang lama menyebabkan adaptasi struktural dan adaptasi kontrol vascular. Adaptasi structural dapat berupa perubahan bentuk vascular dan pertumbuhan pembuluh darah yaitu peningkatan panjang dan *cross sectional area* atau perubahan diameter arteri atau vena dan angiogenesis seperti peningkatan jumlah kapiler dan pembuluh-pembuluh kecil per gram otot,

sedangkan adaptasi kontrol vascular dapat menghasilkan perubahan control neurohormonal atau perubahan di dalam hakekat sifat vascular selotot polos, sel endotel arteri, ditambahkan pula pada kasus kemacetan arteri femoral, pelatihan menjamin perbaikan aliran darah.

Pada aspek mekanika gerakan perlu diperhatikan oleh para siswa saat melakukan *free throw* pada penelitian ini, sebagaimana pendapat Wissel (2000), perlu adanya teknik-teknik khusus berupa (a) pandangan (*sight*) yakni pandangan mata dipusatkan pada simpai dan ditunjukkan hanya pada sisi muka lingkaran. Untuk teknik *shooting* pandangan tertuju pada puncak dekat sudut kotak papan ring; (b) keseimbangan (*balance*) yakni keseimbangan memberikan tenaga dan control irama tembakan. Kedua kaki sejajar bahu dan jari kaki diarahkan ke depan. Kedua lutut ditekuk dengan sudut 90 derajat untuk mendapatkan kekuatan tolakan ke atas. Untuk mengontrol keseimbangan posisi kepala tetap segaris dengan pinggang dan kaki bahu tetap dalam keadaan rileks; (c) posisi tangan yang digunakan untuk menembak ditempatkan tetap di belakang bola sebagai penjaga keseimbangan (*block and tuck*) tangan cukup rapat, rileks dan jari-jaritan terlentang secukupnya, jaga jari-jari tangan penembak rileks, ibu jari tangan tidak terbentanglebar, posisi tangan yang rileks demikian menjadi arah yang alami; (d) pengaturan siku yakni bola dipegang di depan, di atas bahu antara telinga dan bahu penembak, siku tetap dipertahankan. Pada saat siku pada posisi demikian, maka arah bola akan sejajar dengan ring; (e) Irama menembak harus sinkronisasi antara kaki, pinggang, bahu, siku tembak, kelenturan pergelangan tangan dan jari. Kekuatan inti dan ritme tembakan berasal dari naiknya kaki, pelurusan lengan kecutan pergelangan tangan 35 derajat dan jari-jari. Pada saat badan berada di udara, bahu dan pinggang terentang sepenuhnya. Siku yang digunakan membentuk sudut 90 derajat kemudian lengan, pergelangan jari

diluruskan ke arah sampai dengan sudut 45 derajat sehingga siku terlentang dengan sepenuhnya. Dorongan dan control terakhir tembakan berasal dari jari tengah dengan sentuhan ujung jari yang lembut untuk membuat putaran sisi belakang bola sehingga memperhalus tembakan; (f) Gerakan lanjutan (*follow through*) Setelah melepaskan bola dari jari tengah, lengan tetap dipertahankan di atas dan terlentang sepenuhnya dengan jari tengah menunjuk pada target. Telapak tangan yang digunakan untuk menembak, menghadap ke bawah dan telapak tangan penyeimbang menghadap ke atas maka dipertahankan pada sasaran dan lengan tetap di atas pada posisi penyelesaian *follow through* sampai bola menyentuh ring. Pada Peningkatan pada akurasi *free throw* bola basket pada pelatihan menggunakan *medicine ball* seberat 1,7 kg beberapa aspek di atas telah dijalankan dengan baik oleh para siswa yang dijadikan sebagai sampel penelitian.

Tingkat akurasi *free throw* dipengaruhi oleh besar konsentrasi siswa saat melempar bola, sebagaimana pendapat Komarudin (2013) menyatakan bahwa konsentrasi sangat penting perannya dalam olahraga karena jika terganggu maka akan timbul masalah. Terutama pada aktivitas olahraga yang memerlukan akurasi lemparan, pukulan, tendangan dan tembakan pada sasaran. Karena konsentrasi sendiri merupakan pemusatan perhatian dan pikiran terhadap sesuatu yang dilakukan tanpa terpengaruh oleh hal lain yang ada di sekitar.

Disimpulkan sementara: (a) akurasi *free throw* bola basket pada pelatihan bola basket seberat 0,8 kg disertai pembebanan pasir di lengan seberat 0,5 kg lebih baik dibandingkan dengan pelatihan bola basket 0,8 kg, (b) akurasi *free throw* bola basket pada pelatihan *medicine ball* 1,7 kg lebih baik dibandingkan dengan pelatihan bola basket 0,8 kg; (c) akurasi *free throw* bola basket pada pelatihan *medicine ball* 1,7 kg lebih baik dibandingkan dengan pelatihan bola basket seberat 0,8 kg disertai pembebanan pasir di lengan seberat 0,5 kg.

Simpulan

Rancangan ulang model pelatihan untuk menyempurnakan teknik pelatihan konvensional (menggunakan pembebanan pasir di tubuh). Diperoleh suatu bentuk pelatihan *medicine ball* seberat 1,7 kg yang dilengkapi dengan buku panduan dapat menyempurnakan teknik pelatihan bola basket seberat 0,8 kg disertai pembebanan pasir di lengan seberat 0,5 kg. Bentuk pelatihan *medicine ball* seberat 1,7 kg mempertimbangkan data antropometri dinamis atlet mempercepat adposisi teknik pelatihan baru oleh atlet. Bentuk pelatihan *medicine ball* seberat 1,7 kg mempertimbangkan data antropometri dinamis atlet mampu meningkatkan nilai akurasi *free throw*. Penggunaan *medicine ball* perlu disesuaikan dengan beban angkat maksimal manusia (atlet) Indonesia, frekuensi atau waktu pelatihan menjadi kunci dalam pelaksanaan pelatihan.

Daftar Pustaka

- Djaja dan Dowes. 2004. *ACSM (American College Of Sport Medicine)*. Jakarta : EGC.
- Fox EL and Bower WR. 1993. *The Physiological Basic For Exercise And Sport 5th Ed* . WBC: Brown & Benchmark Publisher
- Gikandi, J.W.Morrow, D. Davis, N.E. 2011. *Online Formative Assessment In Higher Education: A Review of The Literature. Computers and Education* 57(4), pp. 2333-2351
- Grandjean, E. 1993. *Fitting the Task to The Man*. 4 th edition. London : Taylor & Francis.
- Grandjean, E. and Kroemer. 2000. *Fitting The Task To The Human*. A Textbook Of Occupational Ergonomics 5th. Edition Philadelphie: Taylor and Francis.
- Guyton, A. C. and Hall. 2000. *Fisiologi Olahraga Kedokteran*. Irawati Setiawan (editor) Edisi 9 Jakarta. Penerbit Buku Kedokteran EGC. p 93-95.
- Herman, S, Kiely, D.K, Leveille, S, O'Neill, E, Cyberey, S, Bean, J.F. 2005. Upper and Lower Limb Muscle Power Relationship in Mobility-limited Older Adults. *The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences. Volume 60*. p476 – 480
- Huang, G. B. Zhu, Q.Y.Siew, C.K. 2006. Extreme learning machine: Theory and Applications. *Neurocomputing Volume 70, Issue 1-3, December 2006*, Pages 489-501
- Ichsan, S. 2002. *Pelatihan Gizi Kerja* (Text Book). Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Balitbang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi-Pusat Pengembangan Keselamatan Kerja dan Hiperkes. Jakarta
- Ismaryati. 2003. *Peningkatan Kelincahan Atlet Melalui Penggunaan Metode Kombinasi Latihan Sirkuit Pliometrik dan Berat Badan*. Tersedia pada <http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/paedagogia/article/view/102>. Diakses pada Tanggal 14 April 2013.
- Ogden, C.L. Carroll, M.D. Kit, B.K, Flegal, K.M. 2012. Prevalence of Obesity in the United States, 2009–2010. *Centers for Disease Control and Prevention*. Department Of Health and Human Services. Januari
- Pheasant, S. 1991. *Ergonomics, Work and Health*. London: MacMillan Academic Professional Ltd
- Pulat, B.M. 1992. *Fundamentals of industrial ergonomics*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Rival, A. 2009. *Buku Pedoman; Pemenuhan Kecukupan Gizi Pekerja selama Bekerja*.

- Departemen Kesehatan RI
Direktorat Jenderal Bina
Kesehatan Masyarakat. Jakarta
- Rohman, S. 2015. Pengaruh Pelatihan Rope Jump dengan Metode Interval Training Terhadap Kelincahan. *Jurnal Kesehatan Olahraga*. Vol 3. No 1. p 207-214
- Ruiz, J.G. Mintzer, M.J. Leipzig, R.M. 2006. The Impact Of E-Learning in Medical Education. *Academic Medicine*. 81(3), pp. 207-212
- Schmidhuber, J. 2015. Deep Learning in Neural Networks: An Overview. *Neural Networks Volume 61, January 01, 2015*, Pages 85-117
- Sudiana, I. K. 2013. Dampak Adaptasi Lingkungan Terhadap Perubahan Fisiologis. *Proceeding Seminar Nasional FMIPA UNDIKSHA III*.
- Sung, Y.T. Chang, K.E. Liu, T.C. 2016. The Effects Of Integrating Mobile Devices With Teaching And Learning On Students' Learning Performance: A Meta-Analysis And Research Synthesis. *Computers and Education*. 94, pp. 252-275
- Susihono, W. 2016. *Ergonomi di Industri Pengecoran Logam; Pendekatan Fisiologis dan Pengukuran Kinerja Karyawan*. Serang: Untirta Press.
- Udiyana, N.S.D. Kanca, I.N. Sudarmada, I.N. 2014. Pengaruh Pelatihan Modifikasi Zig Zag Run Terhadap Peningkatan Kecepatan dan Kelincahan Pada Siswa Putra Peserta Ekstrakurikuler Sepak Bola Sma PGRI 1 Amlapura Tahun Ajaran 2013/2014. *e-Journal IKOR*. Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Keolahragaan. Vol 1 (20). p1-10.
- Susihono, W. 2014. Analysis of Work Fatigue, Work Boredom, Job Satisfaction as a Basis for Recommendations for Improvement of Worker's Physiology (written in Bahasa Indonesia). *Proceeding Industrial Engineering National Conference (IENACO). Industrial Engineering Study Program, FT Muhammadiyah University, Surakarta*. Pp. 99-105. ISSN 2337-4349.
- Susihono, W. Adiputra, N. Tirtayasa, K. Sutjana. I.D.P. 2017. Ergonomic Participatory Intervention Reduces Fatigue through Ladle-kowi Redesign (written in Bahasa Indonesia). *Indonesian Public Health Media 13 (1)*, 80-90
- Susihono, W. Anggi Saputri, T. 2018. Identify eight aspects of ergonomics to determine the improvement of human-machine interaction work (case studies in manufacturing industry). *MATEC Web of Conferences*. Vol 218, 26
- Susihono, W. Adiatmika, I.P.G, 2017. Implementation of Total Ergonomics Approach Through Multidisciplinary Sciences For The Improvement Of Workers' Health Quality: Literature review doctoral dissertation Udayana Bali-Indonesia. *Journal of Global Pharma Technology*. Vol 9, Issue 9 PartB, 2017, Pages 252-256
- Susihono, W. 2019. Ergonomic participatory in halal assurance system (HAS) implementation to reduce boredom and fatigue in workers in the Sate Bandeng processing industry. *Journal of Global Pharma Technology*. Vol 11, Issue 6, Pages 285-293
- Susihono, W. Gunawa, A. Haryanto, H. 2020. Total Ergonomics Intervention Perfecting Has-23000 Implementation In The Cake Processing Industry; Case Study In The "Gipang Tiga Bunda" Cake Industry Of Cilegon City. *International Journal of Advanced*

